

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

[0:00:00.0] IH-M-A

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-A.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:50.0] Martin Jobst: Vielen Dank für die Zeit. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, Dokumentation, Informationssuche, Abstimmung und Rückmeldung durch datenbasierte Analyse-Tools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Sicht der Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet. Wir haben ja auch schon den Datenschutzschreiben unterschrieben. Passt. Meine erste Frage. (..) Beschreib kurz bitte einfach deine Rolle und deinen Verantwortungsbereich vor allem im Kontext der Instandhaltung. Vielleicht wer du kurz bist, was du machst.

[0:01:29.0] IH-M-A: Mein Name ist [Name], bin am Standort [Standort] für die Produktion des Cockpits für [Fahrzeugreihen] verantwortlich und in dem Zusammenhang auch für die Instandhaltungsumfänge hier am Standort und für die Produktion. (.)

[0:01:48.0] Martin Jobst: Wie eng bist du mit den operativen Instandhaltungstätigkeiten der Instandhaltung oder der Techniker verbunden? Wie, wie, bist du, bist du der direkte, der direkte Ansprechpartner, bist du der direkte Meister oder?

[0:02:03.0] IH-M-A: Nein, ich habe einen Meister, einen Instandhaltungsleiter, der quasi die Instandhaltung leitet und die Instandhaltung besteht aus Spezialisten der Steuerungstechnik, aus Planer, Instandhaltungsplaner quasi und einer Instandhaltungsmannschaft mit den Fachbereichen Elektrik, Mechanik und Werkzeugbau. Ja, und ich bin quasi der Vorgesetzte des Instandhaltungsleiters.

[0:02:27.0] Martin Jobst: Und in deiner Funktion bist du dann für die Instandhaltung sowie für die komplette Produktion?

[0:02:33.0] IH-M-A: Genau. (..)

[0:02:34.0] Martin Jobst: Okay. (...) Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also nicht die direkten Anlagenarbeiten, die wertschöpfenden Instandhaltungstätigkeiten beobachtest du in deinem Instandhaltungsteam am häufigsten? (..) Was fällt dir auf?

[0:02:50.0] IH-M-A: Die ich beobachte? Die wirklich physisch vor Ort oder?

[0:02:53.0] Martin Jobst: Genau, welche halt dir als erstes in den Kopf kommen, wo du sagst, da geht ganz viel Zeit, dort wird sehr viel Zeit investiert?

- 12 [0:02:58.0] IH-M-A: Sehr, sehr viele Umfänge beobachte ich im Bereich des Werkzeugbaus, weil der physisch auch direkt im Werkzeugbau positioniert ist oder die Instandhaltungskollegen werden quasi Störungen an den Anlagen beheben, weil das natürlich Konsequenzen für die Produktion hat. (..)
- 13 [0:03:21.0] Martin Jobst: Das waren jetzt, glaube ich, mehr direkte, also die Wertschöpfenden. Was würdest du jetzt sagen, wenn du über die Allgemeinen denken musst oder denkst?
- 14 [0:03:26.0] IH-M-A: In der Allgemeinen, wenn ich denke, dann ist das Thema Instandhaltungsplanung bzw. Wartungsplanung, solche Themen, wo wir vom Status her in der Wartung stehen, wo es für zukünftige Umfänge bei uns realisiert werden müssen, also in den vorrausschauenden Themen hauptsächlich. (.)
- 15 [0:03:48.0] Martin Jobst: Okay. (.) Wie viel Prozent, wenn man das mal ungefähr angeben kann, würdest du aus deiner Sicht bauchgefühlmäßig sagen, sind wertschöpfend und wie viel Prozent sind so dieses Backend in allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten? Mal so rein grob. (..)
- 16 [0:04:05.0] IH-M-A: Prozent bezogen auf was?
- 17 [0:04:08.0] Martin Jobst: Auf wie viel Prozent, dass die Mitarbeiter wertschöpfen, also wirklich in Themen Wartung, Inspektion Instandhalter.
- 18 [0:04:14.0] IH-M-A: Alle Instandhalter?
- 19 [0:04:15.0] Martin Jobst: Über alle.
- 20 [0:04:16.0] IH-M-A: Also wir haben 50 Leute und Zehn machen das und also von dem her dann 20 Prozent. Okay. (..) Würde von ungefähr 15 bis 20 Prozent ausgehen, die quasi nicht direkt wertschöpfend sind, sondern eher planend und vorausschauend.
- 21 [0:04:36.0] Martin Jobst: Also 20, 20, 80. 80 Prozent wirklich wertschöpfend an der Anlage, 20. (..) Super, perfekt. (..) Kommen wir zum ersten, das war jetzt einleitend ein bisschen, zum ersten Themenblock. (.) Kapazitätsrelevanz allgemeiner Tätigkeiten. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche, Rückmeldung, binden aus deiner Sicht die meiste Kapazität im Team? (.)
- 22 [0:05:00.0] IH-M-A: Im Prinzip die komplette Dokumentation der Störungen, die Abarbeitung, sowie die Tätigkeiten, die in der Instandhaltung realisiert werden. (..) auch dahingehend, natürlich ist es wichtig, die Reparatur durchzuführen, aber dann, der Nachgang, der dann erfolgt, der bindet Kapazitäten, wo man eigentlich die Instandhalter eher dann am Produkt oder an der Anlage sehen will. (..)

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit

	23	[0:05:24.0] Martin Jobst: Gibt es da Kennzahlen oder die, wo diese Beobachtungen untermauern oder ist das, kann man das irgendwie greifen, diese Zeit, wo da nachgelagert ist zum Thema vor allem Stördokumentation? Ist sowas greifbar? (...)
	24	[0:05:42.0] IH-M-A: Natürlich haben wir das bei unserem Kappa-Tool erfasst. Hintergrund ist, es ist ja relativ einfach eine Produktion zu beplanen mit den Tätigkeiten, aber schwieriger quasi eine Instandhaltung zu beplanen und somit wurde ein Kappa-Tool aufgesetzt, mit dem man im Prinzip dann auch kapazitiv die Instandhaltung beplanen kann und auch schaut, was ist an wertschöpfenden Tätigkeiten und nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. (...)
	25	[0:06:08.0] Martin Jobst: Da ist dieses Kappa-Tool untergliedert dann vor allem, was quasi so vorgelagerte, nachgelagerte Arbeiten sind? (..)
..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un	26	[0:06:16.0] IH-M-A: Ja, also Arbeiten direkt an den Anlagen, an den Werkzeugen, sowie auch die vorbereitenden oder nachbereitenden Arbeiten sind da drin erfasst und kapazitiv ausgewertet. (..)
	27	[0:06:28.0] Martin Jobst: Und stellst du da fest, dass viel, wir haben vorher von 80-20 geredet, spiegelt das auch dann diese Auswertungen wieder, dass dieser 20%-Anteil allgemeine Arbeiten ist?
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tä	28	[0:06:43.0] IH-M-A: Ja, ja.
	29	[0:06:44.0] Martin Jobst: Und würdest du jetzt auch sagen, dass der Anteil, dass man da ansetzen kann, dass man den Anteil verbessern kann?
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätä	30	[0:06:49.0] IH-M-A: Ja, natürlich. Das sind 20% theoretische Arbeit. Wenn man das auf 10% reduziert, haben wir 10% weitere Kapazitäten gewonnen.
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufriec	31	[0:06:55.0] Martin Jobst: Das ist auch ganz klar von dir als To-Do-Punkt gefordert.
	32	[0:06:58.0] IH-M-A: Ja, ganz klar. (..) Erst einmal ist das Thema Kappa-Tool. Mit der Kappa-Tool haben wir die Transparenz gewonnen, basierend auf der Transparenz. Weil wir uns natürlich jetzt weiterentwickeln oder auch verbessern. (...)
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikation	33	[0:07:14.0] Martin Jobst: Super Danke. (..) Wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste, also Stellen, an denen Kapazitäts verloren gehen? Nicht wegen technischer Komplexität, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwächen. Was meine ich damit? Gibt es Schwachstellen, wo man vielleicht sagt, man hat ganz viele Schnittstellen, die man mit einbinden muss. Man muss was doppelt erzählen. Man muss...

..UK 1.2 Dokumentations-, Information

..UK 1.3 Koordinations- und Besprecht

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikat

- 34 [0:07:39.0] IH-M-A: Ja, immer wenn es halt über, sagen wir mal, Organisationsstrukturen hinweg geht, heißt von einer Schicht in die andere Schicht zum Beispiel. In Schichtgesprächen können Informationen fehlen oder nicht alle weitergegeben werden. oder wenn es eine Abstimmung von einem Werkzeugfachbereich zum Elektrikerfachbereich geht zum Beispiel, weil ja da Zusammenarbeit stattfinden muss. Oder wenn es in einer Wochenendschicht reingeht oder was, immer wenn quasi Kommunikation erfolgt und das mündlich erfolgt, ist relativ einfach, dass da irgendwas hinten runterfällt oder Informationen nicht weitergegeben werden. (.)
- 35 [0:08:15.0] Martin Jobst: Gibt es die Probleme auch, wenn man mit Nachbarbereichen oder vielleicht ähnlichen Produktionen zusammenarbeitet?
- 36 [0:08:20.0] IH-M-A: Ja, natürlich. Da ist genauso das Problem. Oder wahrscheinlich noch höher das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel mit den Kollegen in [Standort] eine Schnittstelle oder am Standort [Standort] eine Schnittstelle hat, ist das noch potenziert, sage ich mal. Aber die Fachleute hier im Fachbereich, die wissen auch, von was man redet und kennen vielleicht die Hintergründe. Aber die anderen Fachbereiche natürlich nicht. Von dem her werden wir viel mehr erklären. Oder auch, und somit auch das größere Risiko, dass die Informationen nicht weitergehen. Oder zu wenig Informationen weitergehen.
- 37 [0:08:50.0] Martin Jobst: Kannst du kurz das Landshut ins Spiel brauchen? Kannst du ganz kurz erklären, was da der Bezug ist? Was muss man sich darunter vorstellen?
- 38 [0:08:56.0] IH-M-A: Ja, im Prinzip ist es so, dass es drei Produktionsbereiche in der Cockpitfertigung der BMW AG gibt. Das ist einer quasi hier als Standort [Standort], den habe ich ja schon erklärt. Und dann gibt es noch zwei Stück in Landshut. Ein Kollege von mir, der die Produktion der Halle 1 führt, der ist nur für Produktionsumfänge zuständig. Und ein zweiter Kollege, der ist für einen kleinen Bereich der Produktion zuständig und hat eine Instandhaltung zu führen, die die gleiche Dimension hat, weil unser Instandhaltung und auch die gleiche Ausprägung. Ob das das Thema Planung, Werkzeugbau, Elektrik, Mechanik oder Steuerungstechnik ist.
- 39 [0:09:33.0] Martin Jobst: Und ihr arbeitet da quasi eng miteinander zusammen, um euch gegenseitig zu helfen?
- 40 [0:09:37.0] IH-M-A: Ja, sehr eng, weil wir auch drei den gleichen Chef haben und somit wird sichergestellt, dass da eine Synchronisation stattfindet.
- 41 [0:09:45.0] Martin Jobst: Und da quasi vermutest du auch vielleicht durch den lokalen Unterschied, dass es da manchmal (.) schwieriger ist zu kommunizieren, als wenn man sich jetzt hier direkt am Gang trifft?

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-		42
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikat		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende		43
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsg		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende		44
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsg		
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil		45
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen		46
..UK 1.2 Dokumentations-, Information		47
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei		48
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u		

[0:09:53.0] IH-M-A: Natürlich. Natürlich. Schwieriger zu kommunizieren und auch Informationen vielleicht nicht weitergegeben werden, aber nicht bewusst, sondern unterbewusst, weil eben das Thema schon abgestellt wurde. (..)

[0:10:07.0] Martin Jobst: Da kommt die Gegenfrage dazu, was würde wegfahren, wenn Informationen konsistenter und schneller verfügbar wären, als wenn man das viel verbessern könnte. Was würde das für Vorteile?

[0:10:15.0] IH-M-A: Im Prinzip wäre da ganz klar das Thema, die Abarbeitung der Themen würde schneller erfolgen. (..) Vielleicht konkreter abgearbeitete Themen, vielleicht effizienter abgearbeitet, dadurch, dass quasi beide Fachstellen, sprich Landshut und [Standort] gleich arbeiten, ein Know-how-Transfer besser stattfinden kann. (..) Genau. (..) Und vielleicht auch Effizienzen dadurch gehoben. (..)

[0:10:40.0] Martin Jobst: Also wenn wir jetzt ganz kurz zusammenfassen, in einem Satz würdest du quasi sagen, dass dieser, die Kommunikation läuft gut, aber man kann quasi hier, kann man ansetzen und kann einfach noch besser werden und kann noch was gewinnen.

[0:10:54.0] IH-M-A: Ja, hier muss man ansetzen. Kann nicht, sondern muss. Weil schon dadurch, dass wir quasi räumlich so getrennt sind, ist die Kommunikation schwieriger und wenn man da quasi eine einheitliche Kommunikation oder eine Plattform hätte, auf der man kommunizieren könnte, wäre das natürlich sinnvoller, weil es in beide Richtungen gehen würde. (..)

[0:11:14.0] Martin Jobst: Super. (..) Der zweite Themenblock ist Datentransparenz und Steuerung. Welche Informationen fehlen dir heute, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten besser zu steuern und zu priorisieren können? Oder gibt es Informationen, die noch fehlen? Kann man irgendwo noch besser? Wir haben dieses Datentool vorher erwähnt. Ich habe schon gehört, man kann da ganz viele Arbeiten damit auswerten. (.) Gibt es noch Schwachstellen, wo man vielleicht noch besser werden kann?

[0:11:42.0] IH-M-A: Ja. (..) Aktualität ist sehr wichtig. Heißt immer sofort oder up to date immer alles wissen, was in Instandhaltungstechnisch bei mir läuft, um da auch die Ressourcen- und Kapazitätenrechte einzusetzen. (..) und oft ist es jetzt so, dass ich quasi im Nachhinein erst die Informationen bekomme, wenn irgendwas lief, irgendwas geplant wurde oder irgendwas realisiert wurde. Und wenn du da online mit dabei wärst und die Kapazitäten dementsprechend auch handeln könntest, auch über die Hallengrenze hinweg Richtung Landshut oder auch Richtung Standort da, wäre das natürlich ein Vorteil für mich, um da die Ressourcen sinnvoller und effizienter einsetzen zu können.

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Pl
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

..UK 1.2 Dokumentations-, Information
..UK 2.2 Systemfragmentierung und D
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Pl

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei

- 49 [0:12:26.0] Martin Jobst: Also ich höre jetzt gerade raus, das ist ja gleich die zweite Frage, wie gut sind die aktuellen Kapazitätskennzahlen, was zeigen sie, was bilden sie ab? Also die könnten noch, noch aktueller sein.
- 50 [0:12:35.0] IH-M-A: Ja natürlich.
- 51 [0:12:37.0] Martin Jobst: Da wird quasi aktuell immer ein Screenshot von einer gewissen Zeit gemacht und die könnten aber, wenn das in Echtzeit am besten natürlich wäre.
- 52 [0:12:40.0] IH-M-A: Das war der Wunsch in Echtzeit mit auch den Informationen über das Thema, das jetzt gerade realisiert wird. Heißt, ist eine Reparatur, welche Reparatur, welche Mitarbeiter benötigt, welche Ersatzteile werden benötigt, so detailliert wie möglich, um da dementsprechend auch unterstützen zu können. Nehmen wir es mal so. (...) Und vielleicht, wenn möglich, auch über den Standort hinweg. Beide Standorte mit einer Sicht. (..)
- 53 [0:13:13.0] Martin Jobst: Jetzt hast du vorher schon einen Punkt angeschnitten, der, glaube ich, hier gut passen würde. Was bilden sie nicht ab? Du hast vorher erwähnt, man kann jetzt im Kappa-Tool diese Stunden buchen, wo vor- und nachgelagert sind. Wird aber auch in dem Tool genau erfasst, wenn eine Störung ist, was an dieser Störzeit wertschöpfend war und was dann nachgelagert war? Ja, oder wird da nur eine Zeit erfasst?
- 54 [0:13:35.0] IH-M-A: Wird nur eine Zeit erfasst und das ist auch ein Nachteil, weil dadurch zum Beispiel eine Auswertung zu, was man vorbereiten den Maßnahmen, kann man da vielleicht Effizienzen gewinnen, nicht möglich ist, sondern man hat nur den kompletten Block an Zeit für das Produktprojekt oder Störung, die man jetzt da gerade behebt.
- 55 [0:13:55.0] Martin Jobst: Also ich habe quasi eine Stunde Störzeit und dann weiß ich nicht, wie lange ist davon die Anlage gestanden, wie lange hat die Dokumentation gedauert, die E-Mail schreiben an die Kollegen und so was?
- 56 [0:14:04.0] IH-M-A: Genau. Oder die vorbereiten, ein Werkzeug holen und solche Sachen. Okay. Das ist nicht sichtbar. Ich weiß nur, im Standort, da waren eine Stunde gebunden. (..)
- 57 [0:14:13.0] Martin Jobst: Okay, da würdest du dir dann auch wünschen, aus Sicht, der Manager-Sicht würdest du dir quasi wünschen, aber vielleicht sowas auch zukünftig, dann eben sagt, hey, 15 Minuten Werkzeug holen, vorbereiten, nachbereiten, 45 Minuten an der Anlage, hands-on.
- 58 [0:14:25.0] IH-M-A: Ja, ja. Weil das natürlich, Transparenz erzeugt immer die Möglichkeit, sich da oder da effizienter zu werden oder die Themen schneller zu lösen und Verbesserungen zu realisieren.

59 [0:14:40.0] Martin Jobst: Kommt die Frage zu dem, was du gerade genau angesprochen hast. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Dashboard, das dir in Echtzeit zeigt, wie viel Zeit ihr Team für welche allgemeinen Standarttätigkeiten aufwendet. Was würde das konkret für dich verändern?

60 [0:14:53.0] IH-M-A: Ja, ganz klar. Transparenz, Effizienzgewinn, sinnvolles Einsetzen der Ressourcen, vielleicht auch Ressourcen (.) bündeln, um dadurch schneller zu werden bei Störungen, um die Produktion wieder schneller anlaufen zu lassen, in der Vorplanung vielleicht schon Umfänge beplanen oder besser vorzubereiten, dass man schneller reagieren kann, solche Themen halt. Im Prinzip zielt es immer darauf an, die Produktion so effizient wie möglich zu gestalten. heißt, wenn eine Anlage steht, ist das das schlechteste Signal an der Produktion. (..)

61 [0:15:28.0] Martin Jobst: Würde das Ganze dann, wenn das so genau das alles ausgewertet, würdest du dann auch Fragen zur Datenqualität und Buchungsdisziplin aufwerfen oder ist die Buchungsdisziplin Datenqualität? (..) Weil wenn alles, du hast vorher gesagt, man sollte vielleicht dann auch das untergliedern in Störungen und das, dann kommt es ja darauf an, wie hoch die Datenqualität...

62 [0:15:50.0] IH-M-A: Ja, natürlich, shit in, shit out.

63 [0:15:52.0] Martin Jobst: Genau, danke, dass ist ein gutes Wort. (.)

64 [0:15:54.0] IH-M-A: Nur, äh, durch gute Datenqualität haben wir auch verlässliche Auswertungen. Also, die Datenqualität muss passen, weil sonst sind ja die abgeleiteten Maßnahmen ja vielleicht nicht zielführend.

65 [0:16:04.0] Martin Jobst: Okay. (...) Der nächste Block, digitale Unterstützung, Anforderungen und Grenzen. (..) Welche digitalen Lösungen setzt ihr in eurem Bereich heute ein, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten zu unterstützen? Und was funktioniert gut und was vielleicht noch nicht ganz so gut? Also, was gibt's schon für Systeme, die ihr nutzt? (.)

66 [0:16:26.0] IH-M-A: Äh, wir arbeiten relativ viel mit dem Thema Lagerhaltung in SAP. (..) arbeiten mit IT-Tools vom Unternehmen, um, äh, Instandhaltungstätigkeiten analysieren zu können, vorplanen zu können, auch Wartungen vorplanen zu können. Aber alles basierend auf, sagen wir mal, normalen Systemen, noch nicht mit KI unterstützt oder mit ähnlichen Umfängen, die quasi dann gleich Erkenntnisse herausziehen würden. Sondern, jedes Mal muss man wieder ins System gehen und man selber die Informationen rausholen und seine eigenen Ableitungen davon treffen.

67 [0:17:03.0] Martin Jobst: Ich höre quasi heraus, dass die Systeme, die sind da, die sind gut, aber es ist quasi jetzt quasi an der Zeit da, was zu machen und den nächsten Step zu

gehen, um, um einfach besser zu werden, aufbauen auf dem System.

68 [0:17:12.0] IH-M-A: Ja, und die Systeme auch zu verfeinern. Wie gesagt, jetzt sagt man das System, okay, ich habe eine Stunde Störung, aber ich brauche nicht plötzlich eine Stunde Störung, sondern eine Vorbereitung, Nachbereitung, was kann man vielleicht an der Störung schneller beheben, ähnliches. Also, System ja, aber verfeinern und auch vielleicht mit, sagen wir, KI-Unterstützung das zu realisieren.

69 [0:17:34.0] Martin Jobst: Da kann man dann gleich quasi die Systemgrenzen, welche Systemgrenzen gibt es, das System lässt es quasi noch nicht zu, so fein zu werden, wie es vielleicht gewollt, gewünscht wäre.

70 [0:17:43.0] IH-M-A: Ja, und was man bei so Systemen beachten muss, dass auch die Handhabung und die Informationseingabe so einfach wie möglich gestaltet ist, weil es hilft nichts, wenn der fünf Stunden eingeben muss für eine Stundenstörung.

71 [0:17:54.0] Martin Jobst: Das ist ein guter Vorgriff, der Punkt kommt noch.

72 [0:17:58.0] IH-M-A: Ah, okay.

73 [0:18:00.0] Martin Jobst: Den schieben wir nur kurz auf, aber der wird kommen. (.) Wenn jetzt gezielt datenbasierte Analyse-Tools oder intelligente Assistenzfunktionen für die Instandhaltung eingeführt werden können, wo sollte man anfangen und warum? Also, wo ist der größte Hebel gleich zu Beginn? (.)

74 [0:18:18.0] IH-M-A: Der größte Hebel meiner Meinung nach ist bei dem Thema Wartung, weil der sehr zeitintensiv ist und da sicher auch Optimierungsmöglichkeiten bestehen, die relativ schnell meiner Meinung nach dann ersichtlich werden. hoffentlich. Das sieht man dann. Und dann ganz klar das Thema Störmanagement mit Vorbereitung, Nachbereitung und Beheben der Störungen an sich und auch vielleicht KI unterstützt, die Störungen schneller zu beheben, den Störfehler schneller zu finden, genau, um da effizienter für die Produktion zu werden. (...)

75 [0:18:57.0] Martin Jobst: Sehr gut. (...) Was müsste ein solches System leisten, damit es nicht, jetzt kommen wir auf das, was du vorher kurz angefangen hast, damit es nicht zusätzliche Last, sondern eine echte Unterstützung im Alltag wird?

76 [0:19:05.0] IH-M-A: Im Prinzip, darf das kein System sein, wie die jetzigen, die quasi Händisch füttern muss, mit irgendwelchen Texten eingeben, dass wir auch vordefinierte Inhalte haben, wir auch über Sprachsteuerung befüllt werden können, damit es, vielleicht online während der Störung schon

- 77 auch mit Informationen gefüttert werden kann.
- 77 [0:19:30.0] Martin Jobst: Damit der Mitarbeiter gar nicht mehr so viel machen muss.
- 78 [0:19:33.0] IH-M-A: Der ist mit der Störung fertig und die Informationen sind alle im System drin, Punkt. (...) das kann er jetzt nicht eintippen, sondern man über Sprach eben das System abkönnen und dementsprechend auch dokumentieren.
- 79 [0:19:43.0] Martin Jobst: Also wir haben quasi vorher gesagt, der braucht vielleicht zweimal circa 15 Minuten, um das alles vor- und nachzubereiten und wenn er das dann bloß noch auf zwei Minuten kurz drüberschauen und abschicken, das wäre das Ziel, wo man hinmüsste.
- 80 [0:19:52.0] IH-M-A: Ja, oder man geht schon so weiter und sagt, okay, ich habe eine Spezialbrille auf und über die Information, die er ins System ergibt, kann ich ihm das System schon Informationen in die Brille eingeben mit der Störbehebung, mach das, mach das, mach das oder keine Ahnung.
- 81 [0:20:06.0] Martin Jobst: Also wird auf jeden Fall auch schon weiter gedacht.
- 82 [0:20:08.0] IH-M-A: Ja, ganz klar. (...)
- 83 [0:20:12.0] Martin Jobst: Wo siehst du ganz klare Grenzen digitaler Unterstützung und Instandhaltung, also im Bereich, in dem das menschliche Urteilsvermögen und Erfahrung nicht ersetzt werden können? Wenn man jetzt bei Brille ist, ist alles super, aber gibt es irgendwo, wo du sagst, okay, da kann man jetzt, da ist hier Schluss mit Technik? Was gibt es da? (..)
- 84 [0:20:29.0] IH-M-A: In der aktuellen Situation gibt es sicher Grenzen, die noch vorhanden sind, wobei die Grenzen sich ja immer wieder auflösen mit der neuen Technologien, die zur Verfügung stehen. Bis vor fünf Jahren hat auch keiner an KI so gedacht, wenn wir sie jetzt nutzen. Also aktuell würde ich sagen, ja, vielleicht wirklich in der Realisierung der Störungen, dass da noch die Grenzen gibt, die Informationen sofort zur Verfügung zu stellen, aber für mich ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzen aufgelöst werden.
- 85 [0:20:57.0] Martin Jobst: Also du glaubst quasi, dass immer wieder neu verschoben werden in die Grenzen?
- 86 [0:20:59.0] IH-M-A: Ja, natürlich.
- 87 [0:21:00.0] Martin Jobst: Okay.
- 88 IH-M-A: Ganz klar. (.....)
- 89 [0:21:08.0] Martin Jobst: Jetzt kommt der Themenblock, den

ich vorher ein bisschen ausschieben wollte. Jetzt kommt Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen.

90 [0:21:13.0] IH-M-A: Mhm.

91 [0:21:14.0] Martin Jobst: Was sind aus deiner Erfahrung die entscheidenden Faktoren dafür, ob ein neues digitales Tool von Ihrem Team wirklich genutzt wird oder eben nicht? Was ist hier besonders, besonders wichtig?

92 [0:21:24.0] IH-M-A: Ne, im Prinzip die Akzeptanz und auch der Mehrwert, der für die Mitarbeiter verständlich sein muss, weil nur dadurch wird das auch verwendet. (.) Ein Tool, das quasi belastet, wird nie irgendeine Akzeptanz finden. (...)

93 [0:21:45.0] Martin Jobst: Ne, das ist schon mal ein ganz guter erster Satz. (..) Welche Rolle, also hast du auch ein bisschen beantwortet, welche Rolle spielen erkennbare Nutzen, einfache Bedienung, Einbindung der Mitarbeiter bei der Entwicklung vor allem?

94 [0:21:57.0] IH-M-A: Elementar. Elementar. Weil wenn du die Mitarbeiter mitnimmst das erste Mal kriegst, dann die Erfahrung gleich in das Tool und durch die Integration haben sie bestrebt, das zu realisieren, weil es dann auch ihr Tool ist, das sie mitgebaut haben. (..)

95 [0:22:15.0] Martin Jobst: Gibt es aus deiner Meinung nach irgendwelche Gründe, warum manche Tools nach der Einführung schnell wieder verschwinden?

96 [0:22:24.0] IH-M-A: Ja. Das ist genau das Gegenteil. Wenn Tools entwickelt werden, ohne die Anwender mitzunehmen, ohne die Erfahrung der Anwender zu verwenden, dann werden die relativ schnell verschwinden, die Tools, weil die Akzeptanz nicht da ist.

97 [0:22:41.0] Martin Jobst: Bist aber du jetzt quasi auch als Führungskraft, du stehst da voll dahinter, also du sagst auch, dafür können wir die Zeit opfern, wenn da Mitarbeiter mit einbezogen werden?

98 [0:22:49.0] IH-M-A: Ja, natürlich. (.) Es ist immer so, wenn ich quasi Effizienzen heben will, muss ich davor erst einmal was reinstecken zu sehen, damit ich dann was rausbekomme. Und somit muss ich jetzt die Möglichkeiten geben, solche Systeme zu entwickeln, damit ich dann auch schneller, besser in der Instandhaltung sein kann. (..)

99 [0:23:11.0] Martin Jobst: Was müsste bei der Einführung datenbasierte Analyse-Tools oder Assistenzfunktion organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden? (.)

100 [0:23:19.0] IH-M-A: Jeden mitzunehmen, dann aber trotzdem aus der Mannschaft so kleine Spezialistenteams rausholen,

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeiter

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bec

..UK 4.4 Einführungsbegleitung dur

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeiter

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitä

die dann quasi bei der Entwicklung des Tools mithelfen können, weil 100% der Leute werden wir nicht immer mit integrieren können, aber über die Spezialisten und die Unterstützer werden dann die Informationen in das Tool mit eingebracht.

- 101 [0:23:45.0] Martin Jobst: Wie früh müsste das vielleicht passieren, wenn man jetzt mal so in Stufen nimmt? Also vermutlich am Anfang vielleicht weniger, aber wie würdest du jetzt so in Stufen sagen, wann muss wer mit eingebunden werden? Oder wie viel? (..) Wenn man wirklich denkt, man schafft ein neues Projekt, ein neues Tool. (.....)
- 102 [0:24:07.0] IH-M-A: Grundsätzlich, die Spezialisten sollten von Anfang auch mit eingebunden werden, weil schon allein bei der, bei der Bildung der Struktur von so einem Tool kann man Fehler machen. Und sukzessive dann eben auch gesteigert mit kleinen Workshops, steigend quasi von am Anfang, keine Ahnung, 15%, bis am Schluss 30-40% Unterstützung bei den Mitarbeitern.
- 103 [0:24:34.0] Martin Jobst: Und zum Schluss kurz vor dem, sagen wir mal, SOP, also Start, da müssen alle mitnehmen.
- 104 [0:24:38.0] IH-M-A: Ganz klar haben wir alle mit. Dass er ein Tool mit ist, dass sie es auch mit unterstützen und auch ihr Know How mit einbringen können.
- 105 [0:24:45.0] Martin Jobst: Jetzt haben wir ja vorher gesagt, wir wollen es vielleicht sogar, das wäre ein Ziel zu erreichen, dass man sagt, wie lang ist der allgemeine Teil der Mitarbeiter, das in Zeit zu buchen. Wie lässt sich verhindern, dass die digitalen Systeme als Kontrollinstrument wahrgenommen werden, dann vielleicht von den Mitarbeitern? Wie könnte man das verhindern?
- 106 [0:25:02.0] IH-M-A: Im Prinzip, wenn die Mitarbeiter eingebunden sind bei der Generierung des Tools, wird ganz klar ersichtlich, dass der Fokus an der Unterstützungsleistung des Tools der Instandhaltung liegt und nicht an der Dokumentation der Arbeit der Instandhalter. (..) Heißt überall, vielleicht gerade vorhin schon gesagt, mit der Brille, wo du Informationen drauf siehst oder mit der Dokumentation, die jetzt über einen PC noch händisch eingegeben werden kannst, feinere Informationen und dementsprechend auch effizientere Auswertemöglichkeiten.
- 107 [0:25:43.0] Martin Jobst: Aber das soll ihnen so viel helfen, dass sie gar nicht das Gefühl haben, dass sie das irgendwie überhaupt überwachen soll. Was sie auch nicht tun soll, aber das soll ersichtlich sein.
- 108 [0:25:44.0] IH-M-A: In ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Punkt. Das ist die Aufgabe. (.)
- 109 [0:25:52.0] Martin Jobst: Welche Rolle spielt hierbei bei dem

..UK 4.4 Einführungsbegleitun

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur

..UK 4.3 Technologieskepsis u

..UK 5.4 Entlastung und Mitarl

..UK 5.2 Verbesserte Wissens-

..UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit

..UK 3.5 Einfachheit und Intuit

..UK 4.1 Wahrgenommener Nu

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur

ganzen Qualifizierung und wie viel ist realistisch, dass man das schafft, jedem Mitarbeiter das zu vermitteln? Es wird bestimmt immer einige geben, wo das nicht gefällt.

[0:26:05.0] IH-M-A: Qualifizierung ist extrem wichtig dahingehend, weil sonst ist die Akzeptanz für das Tool nicht da und wird das Tool nicht verwendet. Also Qualifizierung muss sein, zu 100 Prozent, die ganze Mannschaft. In der Mannschaft werden natürlich Mitarbeiter sein, die das Tool weniger affin dem Tool gegenüber hat und andere, die sehr affin dem gegenüber sind. kann, aber eine gewisse Grundaffinität muss da sein, das Tool zu verwenden.

[0:26:34.0] Martin Jobst: Und du würdest dann quasi versuchen, jeden Mitarbeiter zu schulen und zu unterstützen, dass du ganz hohe Akzeptanz schaffen kannst, dass im besten Fall jeder gerne die Brille aufsetzt oder gerne das Tool nutzt.

[0:26:42.0] IH-M-A: Ja, jeder muss das auch tun. Die Frage ist aber, jeder dann quasi hinter das System steigen muss und alles verstehen muss. Aber dann das System anzuwenden, ist meiner Meinung nach verpflichtend dann. Sonst brauche ich es nicht integrieren.

[0:26:56.0] Martin Jobst: Perfekt. Kommen wir zur letzten Frage. (..) Wenn du auf deinen Bereich schaust, also auf die Cockbefertigung in [Standort]. Wo liegt deiner Meinung nach das größte ungenutzte Potenzial bei der digitalen Unterstützung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten? Womit sollte man konkret anfangen? (..)

[0:27:13.0] IH-M-A: Zwei Themen. Einmal, weil ich gerade vorhin schon genannt habe, das Thema vorbeugende Instandhaltung. Das besser zu strukturieren mit Unterstützungsleistung eines Systems, mit Informationswiedergabe des Systems und mit Rückspiegelung der Informationen aus der Wartung. Heißt, der Filter war defekt, der Filter ist noch gut und und und solche Informationen. Und der zweite Baustein ist das Thema Störbehebung. (..) Ganz klar, da der Fokus auf Beschleunigung der Störbehebung heißt, wie schnell kann ich was vorbereiten, wann kann ich vorbereiten, wie kann ich schon Umfänge vorab darstellen, um schneller Störbehebung zu realisieren. Dann die Störbehebung an sich schneller zu realisieren mit Informationen, die ich online zur Verfügung habe oder erfragen kann während der Störbehebung und dann quasi mit so wenig Aufwand, wenn möglich, in der Nachbereitung, weil ich das während der Störbehebung schon realisiert (...) habe. (...)

[0:28:26.0] Martin Jobst: Gut. Gibt es noch etwas, das mich nicht behandelt und nicht besprochen haben, was aber aus deiner Sicht auch mit sehr wichtig wäre hier um das Thema allgemein?

110

111

112

113

114

115

..UK 4.4 Einführungsbegleitun		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu		
..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität		
..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbarkeit		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufriec		

116

[0:28:34.0] IH-M-A: Nein, alles dabei. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, die Akzeptanz da ist, das System auch so einfach gestrickt ist für jeden, dass jeder nutzen kann und dass relativ schnell ersichtlich ist, wofür ein Mehrwert für jeden dadurch entsteht, weil dann ist die Akzeptanz auch da. (.) Passt. (..)

117

[0:28:54.0] Martin Jobst: Dann herzlichen Dank für deine Zeit und für die offene Einschätzung.

118

IH-M-A: Gerne.